

ЎЗБЕКИСТОНДА “ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ” ГА ЎТИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

Асимова Феруза Абдусатторовна

Тошкент Давлат Техника Университети, докторант

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда «яшил иқтисодиёт»нинг энергетика соҳасига йўналтирилган тамийилларнинг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинган ва ривожланиш тенденциялари аниқланган. Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда «яшил иқтисодиёт», хусусан қайта тикланувчи энергия манбаларига инвестициялашнинг аҳамияти тадқиқ этилган.

Таянч иборалар: яшил иқтисодиёт, қайта тикланувчи энергия манбалари, яшил инвестициялар, яшил облигациялар.

КИРИШ

“Яшил тараққиёт”га эришиш учун “яшил иқтисодиёт”га ўтишимиз ва уни ривожлантиришимиз лозим бўлмоқда. Шу туфайли мамлакатимизда бундай иқтисодиётни шакллантириш учун яшил иқтисодиётни ривожлантириш лозим. Бугунги кунда “Яшил иқтисодиёт”нинг ўзи нима, деган савол туғилади. Мазкур мақолада ушбу саволга жавоб беришга ҳаракат қиламиз.

Яшил иқтисодиёт иқтисодиёт фанларининг бир йўналиш сифатида ўтган асрнинг охирида пайдо бўлди. Мазкур иқтисодиёт табиий муҳитнинг таркибий қисми бўлиб, унинг бир йўналиши ҳисобланади. Яшил иқтисодиёт тушунчаси иқтисодий фанлар ва фалсафанинг кўплаб бошқа соҳаларидаги ғояларни ўз ичига оладиган табиат ва жамият билан боғлиқ экологик иқтисодиёт, атроф-муҳит иқтисодиёти, ресурсларга асосланган иқтисодиёт, аҳолининг ривожланиши, феминизм иқтисодиёти каби яшил сиёсат билан боғлиқ иқтисодиётни ўз ичига олади.

Яшил иқтисодиёт бу иқтисодий тизим бўлиб, унинг асосий мақсади сайёрамизнинг экологияси ва уни сақлаб қолиш билан бирга иқтисодиётнинг

барча соҳаларини ривожлантиришга қаратилган. Шундай қилиб **яшил иқтисодиёт** деганда, инсон ҳаёти ва соғлиғи учун зарур бўлган ресурсларни, атроф-муҳит ва экологияни бир бутун ҳолда сақлаб қолиб ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳалари билан боғлиқ иқтисодиётни янада ривожлантиришни амалга оширишга асосланган иқтисодий фаолиятнинг янги йўналиши тушунилади.

Хозирги глобаллашув жараёнида саноатнинг кескин тараққий этиши экология соҳасини қонунлаштириш, амалдаги айрим экологик қонунларни такомиллаштириш мақсадида уларни кодекслаштириш муҳим аҳамиятга эга. Президентимиз Олий Мажлисга Мурожаатномасида ҳукумат саноат ривожини экологияга таъсирининг олдини олиш бўйича 2025 йилгача мўлжалланган комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқишини, шунингдек, нуфузли халқаро экспертларни жалб этган ҳолда Экология кодекси лойиҳасини ишлаб чиқиши лозимлигини қайд этган эди.

Бугунги кунга қадар Ўзбекистон атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги ўн битта халқаро конвенция, битим ва улар доирасидаги еттига кўп томонлама халқаро шартномага қўшилди. Жумладан, Париж битимини ратификация қилган томон сифатида 2030 йилга келиб иссиқхона газлари солиштирма ташланмаларини 2010 йилдаги даражага нисбатан 10 фоиз қисқартириш бўйича мажбурият олган. Шундан келиб чиқиб, давлат дастурининг тегишли бандига мувофиқ, Ўзбекистоннинг Париж битимига қўшилиши муносабати билан “яшил иқтисодиёт”га ўтиш бўйича давлат стратегияси ишлаб чиқилди. Мамлакатимизда бу йўналишда экологик соф, ресурстежамкор технологияларни жорий этиш бўйича қатор лойиҳалар амалга оширилмоқда. Жумладан, сўнгги йилларда Оролбўйи ҳудудида бир нечта лойиҳа бажарилди. Бунинг натижасида Орол денгизининг қуриб қолган ҳудудида саксовул ва чўлга чидамли бошқа ўсимликлар экилди. Мўйноқ шаҳри инфратузилмаси кескин яхшиланди.

Ўзбекистонда 2019-2030 йилларда “яшил иқтисодиёт”га ўтиш концепцияси қатор вазифаларни ўз ичига олади. Жумладан, энергия

самарадорлиги кўрсаткичини икки карра ошириш, қайта тикланувчи энергия манбаларини янада ривожлантириш, уларнинг улушини электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг йигирма беш фоиздан кўпроғига етказиш, аҳоли ва иқтисодиёт тармоқларини замонавий, арзон ва ишончли энергия билан таъминлаш кўзда тутилган.

Бундан ташқари, саноат корхоналари инфратузилмасини модернизациялаш, энергия самарадорлигини 20 фоиздан кам бўлмаган миқдорга ошириш ҳамда соф ва экологик хавфсиз технологиялар ва саноат жараёнларидан янада кенг фойдаланиш ҳисобига уларнинг барқарорлигини таъминлаш мўлжалланган. Қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш ва ривожлантириш назарда тутилган бўлиб, умумий энергия ишлаб чиқариш салмоғида ушбу экологик тоза энергия улушини 12 фоизга етказиш белгиланган.

Шунингдек, “ақлли” қишлоқ хўжалиги тамойилларини жорий этиш, иқтисодиётнинг барча тармоқларида сувдан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада ошириш, 1 миллион гектаргача майдонда томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш ва уларда етиштириладиган экинлар ҳосилдорлигини 20-40 фоизгача кўпайтириш кўзда тутилган. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ерларнинг таназзулга учраши бўйича нейтрал балансга ҳамда асосий турдаги қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўртача ҳосилдорлигини 20-25 фоизгача оширишга эришиш мўлжалланган.

Яшил иқтисодиётнинг яна бир тамойилларидан бир энергия соҳасига инвестиция киритишнинг манбаларидан бири коммунал хизматлар кўрсатувчи компаниялар сармояларининг мазкур тармоққа йўналтирилиши ҳисобланади. Бугунги кунда коммунал хизматлар кўрсатувчи кўпгина йирик компаниялар анъанавий энергия манбалари билан бир қаторда қайта тикланадиган энергия манбаларидан ҳам фойдаланишмоқда. 2015 йилда Европанинг йирик компаниялари – Enel, Iberdrola ва Dong Energy жами 11,5

миллиард долларга тенг инвестицияларни қайта тикланадиган энергияга тегишли лойиҳаларга йўналтириган.

Бугунги кунга келиб қайта тикланадиган инвестиция манбаларига йўналтирилаётган янги инвестициялар жами инвестицияларнинг 30 фоизга яқинини ташкил этмоқда. Янги инвестицияларнинг амалга оширилган лойиҳалардан фарқи шундаки, илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишлари. аввалги йилларда қабул қилинган инвестицион дастурга кўра жалб қилинаётган инвестициялар амалга оширилаётган лойиҳалар таркибига киради ва янги ҳисобланмайди. Янги инвестициялар икки йўналишда жалб қилинади: технологияларни ривожлантиришга ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришга.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган соҳалардаги устувор йўналишларни амалга ошириш учун қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш, ишлаб чиқаришда энергия сарфини қисқартириш, маҳаллий илмий-техник ишланмаларнинг амалиётга татбиқ этилишини мувофиқлаштириш ва илғор халқаро энергия тежовчи технологияларни тадқиқ этиш ишлари амалга оширилмоқда.

Қайта тикланувчи энергетикани ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳаларининг рўйхатига кўра, 2017-2025 йилларда умумий қиймати 5,3 миллиард доллар бўлган 810 та лойиҳани амалга ошириш кўзда тутилмоқда. 2017–2021 йилларда иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш ва энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари, унда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, манзилли дастурларни ишлаб чиқиш ва бошқа устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича чора-тадбир кўзда тутилган. Ушбу ишларни молиялаштириш учун 2017–2021 йилларда давлат бюджетидан 314,1 миллиард сўмдан ортиқ маблағ йўналтирилади.

Хулоса

«Яшил иқтисодиёт»ни молиялаштиришга бўлган эҳтиёжни қондириш имкониятлари мавжудлиги. Жадал ўсиш ва капитал бозорининг «яшил иқтисодиёт»га йўналтирилганлиги ошиб бориши, углеродли молиялаштириш ва микромолиялаштириш каби бозор дастакларининг ривожланиб бораётгани ҳамда охириги йиллардаги иқтисодий пасайишга жавобан фондлар глобал «яшил» ривожланишга қаратилган «яшил» иқтисодий ислохотларни кенг миқёсли молиялаштириш имконини тақдим этишмоқда. Аммо ушбу оқимлар инвестицияга бўлган эҳтиёжлардан анча кам. Шу сабабли яқин вақт ичида «яшил» иқтисодиётга ўтишни «яшил иқтисодиёт»га инвестициялар оқимини оширишда хусусий инвестициялар учун қулай инвестицион муҳит яратиши лозим бўлади. Инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда хусусий сектор учун давлат томонидан «яшил иқтисодиёт»ни қўллаб-қувватлашга хизмат қилувчи сиёсий, молиявий ва солиқ дастакларини қўллаши самарали ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги «2017—2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида»ги ПҚ-3012-сон қарори.

2. 2019 йил 4 октябрдаги иқлим ўзгариши масалаларини миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига интеграция қилишга йўналтирилган 2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш Стратегияси.

3. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. 2017. Global Trends in Renewable Energy Investment 3. 2017, Copyright © Frankfurt School of Finance & Management gGmbH 2017.

4. <http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cop21/4>.

5. BP Statistical Review of World Energy June 20175